

**ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ
РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАКОРДОННА ДЕЛЕГАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТИВ-
РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ: ВІД СПІВПРАЦІ
ДО КОНФРОНТАЦІЇ**

Віталій Хоменко

**THE DIRECTORY OF UKRAINIAN PEOPLE'S
REPUBLIC AND FOREIGN DELEGATION OF
UKRAINIAN SOCIALIST-REVOLUTIONARY PARTY:
FROM COOPERATION TO CONFRONTATION**

Vitaliy Khomenko

This article explores the relationship between the Directorate of the Ukrainian National Republic and the Foreign Delegation of the Ukrainian Socialist-Revolutionary Party (UPSR) in 1919–1920. Despite extensive research on the Ukrainian Revolution of 1917–1923, there have been no separate studies on this topic. It should be emphasized that Mykhailo Hrushevsky played a significant role in these relations, having a tremendous influence on the Socialist-Revolutionary Party, starting from his chairmanship of the Ukrainian Central Rada. The article aims to identify the main aspects of cooperation between the UNR Directorate and the UPSR Foreign Delegation. Sources related to the outlined problem have been examined and analyzed. The reasons and circumstances of the beginning of cooperation, which started from the moment Mykhailo Hrushevsky came up with the idea of creating a delegation of socialist parties to work abroad, have been clarified. It was established that the Directorate, interested in this project of the former chairman of the Ukrainian Central Rada at the beginning of 1919, financed the political activities of the Foreign Delegation for a sufficiently long time. However, over time, the cooperation between the Directorate and the Foreign Delegation turned into a confrontation, which intensified throughout 1919. The main reasons for this were that the Foreign

Delegation actively opposed Ukrainian-Polish rapprochement, while the Directorate negatively viewed the delegation's attempts to find a compromise with the Bolshevik regime in Ukraine. It is assumed that the final rupture of the already very cold and formal relations could have occurred around the end of 1919 – the beginning of 1920. And after the signing of the Warsaw Treaty between the UNR and Poland in April 1920, the former partners actually became enemies. The prospects of the research lie in the fact that other documents may be stored in domestic and foreign archives, a source study of which will allow a more detailed clarification of the circumstances of the relations between the UNR Directorate and the UPSR Foreign Delegation.

Keywords: Ukrainian Revolution, Directory, Mykhailo Hrushevsky, the USRP, Foreign delegation, emigration, M. Hrushevskiy studies.

Українська революція 1917–1923 рр. є надзвичайно важливим етапом українського державотворення. Про неї вже з'явилась велика кількість наукових праць¹. Але не всі аспекти революційного часу є достатньо вивченими. Так, наразі малодослідженим є питання взаємовідносин Директорії Української Народної Республіки (далі – УНР) та Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів (далі – ЗД УПСР). Незважаючи на тривалі дослідження революційної доби, окремих розвідок на цю тему поки що не написано. Вважаємо, що прискіпливий аналіз історичних джерел дозволить розкрити деякі проблемні моменти питання. При цьому обов'язково потрібно враховувати, яку роль у цих процесах відіграв Михайло Грушевський, адже він мав надзвичайно великий вплив на есерівську партію, починаючи з часів свого головування в Українській Центральній Раді (далі – УЦР)². Разом з тим, історик брав

¹ Див.: *Українська революція і державність (1917–1921 рр.): наук.-бібліогр. вид.* / НАН України; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.; наук. ред.: С. С. Кіраль; наук. консультант В. Ю. Омельчук; вступ. ст. В. Капелюшного; авт. кол.: В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська; бібліогр. ред. Л. С. Новосолової. Київ: НБУВ, 2018, 817 с.

² Див.: Т. А. БЕВЗ, *Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів*, [у:] “Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності”. Київ, 2002, с. 208, 209; В. ВЕРИГА, *Визвольна боротьба в Україні 1914–1923 рр.* У двох томах. Том 1. Рівне: Видавництво ВАТ

активну участь у діяльності УПСР, як у період Директорії УНР³, так і в еміграційні роки свого життя⁴. Метою статті є спроба з'ясувати основні моменти співпраці Директорії УНР та ЗД УПСР.

- “Рівненська друкарня”, 2005, с. 67; В. ВЕРСТЮК, *Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М. Грушевського*, [у:] Грушевський Михайло Сергійович. *Твори*: У 50 т. / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2007, Т. 4. Кн. 1, с. XI; Я. КАЛАКУРА, *Михайло Грушевський – будівничий Української держави*, [у:] “Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності”. Київ, 2002, с. 149; В. СОЛДАТЕНКО, *Михайло Грушевський і Центральна Рада: парламентські ілюзії і реалії*, [у:] “Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського)” / Наукова конференція 29 вересня 2009 р. Київ: Український інститут національної пам’яті, 2012, с. 28; Г. СТРЕЛЬСЬКИЙ, А. ТРУБАЙЧУК, *Михайло Грушевський, його сподвижники і опоненти*. Київ: Четверта хвиля, 1996, с. 37, 38; Ю. ШАПОВАЛ, І. ВЕРБА, *Михайло Грушевський*. Київ: Видавничий дім “Альтернативи”, 2005, с. 154, 198; Ф. П. ШЕВЧЕНКО, *Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну?* [у:] “Український історичний журнал”. 1966. № 11, с. 15.
- ³ Див.: THOMAS M. PRYMAK, *Mikhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture*. Toronto: University of Toronto Press, 1987, р. 184–190; Ю. ШАПОВАЛ, І. ВЕРБА, *Михайло Грушевський...*, с. 196–199; *Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934)* / R. Nowacki та ін. (опрац.). Opole, 2007, с. 137–161; С. ПЛОХІЙ, *Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського*. Київ: Критика, 2011, с. 97; Я. Й. МАЛИК, *Михайло Грушевський: незбитий шлях. Нариси життя та діяльності*. Львів: Український інститут “Євросоціум”, 2016, с. 217–221; Р. Я. ПИРИГ, В. В. ТЕЛЬВАК, *Михайло Грушевський: біографічний нарис*. Київ: Либідь, 2017, с. 367–373; М. Л. КОПИЛЕНКО, О. Л. КОПИЛЕНКО, *М. С. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави*, [у:] “Український історичний журнал”. 1966. № 5, с. 33–36; І. ГОШУЛЯК, *Діяльність Михайла Грушевського наприкінці 1918 – початку 1919 рр.*, [у:] “Пам’ять століть”. 2001. № 5, с. 3–12; В. ЛОЗОВИЙ, *Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янець-Подільський період (1919 р.)*, [у:] “Молода нація”. 2004. № 4, с. 22–27; Л. ВИНАР, *М. Грушевський і “Життя Поділля”*, [у:] “Український історик”. 2006/2007. Ч. 4/1–2, с. 95–101; І. ВЕРБА, *Михайло Грушевський: останній рік перед еміграцією (квітень 1918 – квітень 1919)*, [у:] “Соціальна історія. Науковий збірник”. Київ, 2008. Вип. III, с. 53–59.
- ⁴ Див.: Ю. ШАПОВАЛ, І. ВЕРБА, *Михайло Грушевський...*, с. 201–228; THOMAS

Власне, щоб зрозуміти причини та обставини появи ЗД УПСР, слід звернутися до праць М. Грушевського, які є досить інформативними з досліджуваного нами питання. Зокрема, у своїй автобіографії від 1919 р. історик писав, що на початку 1919 р. вирішив “перевести свою роботу за кордон, поки на Україні утвориться правління оперте на дійснім представництві трудового народу”⁵. Важливо й те, що він “звернувся з сим пляном до нашої селянської партії соц. революціонерів, в контакті з котрою та Селянською Спількою працював увесь час і вона справді помогла мені здійснити плян своєю матеріальною помочию”⁶. Тобто, коли у М. Грушевського виникла ідея виїхати для політичної роботи за межі України, він звернувся за допомогою до УПСР, яка надала необхідні для цього матеріальні ресурси. А в автобіографії від 1926 р. М. Грушевський відмітив, що “з кінцем березня [1919] через Галичину виїхав за кордон в делегації від партії укр. соц. революц. На конференцію II Інтернаціоналу...”⁷. Про свій внесок у створення ЗД політик прямо

М. ПРУМАК, *Mukhailo Hrushevsky...*, с. 180–207; С. ПЛОХІЙ, *Великий переділ...*, с. 223–237; Я. Й. МАЛИК, *Михайло Грушевський: війна, революція, еміграція*. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011, с. 93–154; *Михайло Грушевський: біографічний нарис...*, с. 402–416; Т. А. БЕВЗ, *Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів...*, оп. cit., с. 208–216; Т. А. БЕВЗ, *Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів*, [у:] “Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства”. 2009. Т. XXIII, с. 368–385; А. ЖУКОВСЬКИЙ, *Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції, 1919–1924 рр.*, [у:] “Український історичний журнал”. 2002. № 1, с. 96–125; Л. КУТЛОВА, *Діяльність Михайла Грушевського у перші роки еміграції*, [у:] “Українська діаспора”. 1994. № 5, с. 118–136; Ю. ШАПОВАЛ, *Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919–1934 рр.*, [у:] “Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора” / відп. ред. В. А. Смолій, НАН України. Інститут історії України, в 2-х т. Київ: Інститут історії України, 2004, т. 1, с. 306–325.

⁵ *Автобіографія Михайла Грушевського 1914–1919*, [у:] “Український історик”. 1966. № 1–2 (9–10), с. 101.

⁶ *Ibid.*

⁷ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Автобіографія*. Київ: Київ-Друк, 1926, с. 30; Л. ВИНАР, *Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року*. Нью-Йорк; Мюнхен;

тут не згадав, але якщо порівняти повідомлення цих двох автобіографій, можна цілком впевнено припустити, що виїзд за кордон у делегації від УПСР і було планом М. Грушевського.

Натомість, набагато більше інформації знаходимо у статті “В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. – лютий 1920 р.)”, що була написана на основі звіту, з яким голова ЗД виступив на I закордонній конференції УПСР у Празі (14–19 лютого 1920 р.). У ній історик досить докладно описав обставини, у яких відбувалося створення ЗД. Так, зрозумівши неможливість для себе політичної та культурної роботи, він звернувся, орієнтовно в першій половині січня 1919 р., до Центрального Комітету (далі – ЦК) УПСР з пропозицією, щоб есери та соціал-демократи вислали за кордон своїх делегатів “для контакту з заграничними соціалістичними організаціями, для обоюдної інформації й для контролю державного представництва У.Н.Р.”, причому від УПСР бажав їхати саме колишній голова УЦР, який вважав “безпосередній стик з європейською демократією в тім моменті далеко уважнішим, ніж залицання коло антантських кабінетів”⁸. Не отримавши згоди на це від уряду Директорії, М. Грушевський виїхав до Кам’янка, де намагався продовжувати свою політичну діяльність, зокрема, редагуючи газету “Життя Поділля” і взявши участь у Кам’янецькому трудовому конгресі.

Потрібно відзначити, що таке ставлення уряду Директорії до ініціативи колишнього голови УЦР було закономірним, навіть, незважаючи на те, що урядовий кабінет В. Чехівського був коаліційним і до нього входило чотири представники УПСР, які звісно могли лобіювати інтереси своєї партії. Незважаючи на агресію російських військ, яку Рада Народних Комісарів більшовицької Росії цинічно називала війною між Українською Соціалістичною Радянською Республікою (далі – УСРР) та Директорією УНР, остання поки що намагалася з’ясувати дійсний стан речей та порозумітися з російсь-

Торонто: Українське історичне товариство, 1981, с. 29.

⁸ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. – лютий 1920 р.)*, [у:] “Борітеся – поборе!»: закордонний орган Української партії соціалістів-революціонерів”. 1920. № 3: листопад, Wien [Відень], с. 47.

кими більшовиками. Найбільш пробільшовицькими були погляди члена Директорії В. Винниченка та голови уряду В. Чехівського⁹. Відтак, українські урядові кола вважали недоцільним налагодження зв'язків з європейськими соціалістами. Серйозну ставку на співпрацю з Антантою теж ще не зробили. До того ж, сама особа М. Грушевського не викликала у керівників Директорії симпатії та довіри через його політичні погляди. Зокрема, історик писав, що розглянувши його пропозицію, “голова ради нар[одних] міністрів В. М. Чеховський заявив, що директорія поставилася до мого пляну і особливо – до моєї кандидатури рішучо неприязно”¹⁰. М. Грушевського намагалися усунути від активної політики, що яскраво проявилось і на засіданнях Трудового конгресу.

Але надалі ситуація змінюється кардинальним чином. 16 січня 1919 р. Директорія офіційно оголошує стан війни з Росією, тобто, орієнтація на порозуміння з більшовиками зазнала повного провалу. Звісно, що у такій ситуації Директорія була змушена шукати підтримки в Антанти, відтак, у Одесі відбувається кілька турів українсько-антантівських переговорів¹¹, які виявилися невдалими. Одним з їх результатів став вихід 10 лютого 1919 р. В. Винниченка зі складу Директорії¹² та створення 11 лютого нового уряду на чолі з С. Остапенком¹³. Через намагання Директорії створити сприятливі умови для переговорів з Антантою, представників УПСР та

⁹ В. ГОЛОВЧЕНКО, *Переможна Антанта і незалежна Україна: спроба дипломатичного порозуміння*, [у:] “Україна дипломатична”. 2011. № 12, с. 842.

¹⁰ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 47–48.

¹¹ В. ГОЛОВЧЕНКО, *Переможна Антанта і незалежна Україна...*, *op. cit.*, с. 844–851.

¹² О. Й. ЩУСЬ, *Директорія Української Народної Республіки*, [у:] “Енциклопедія історії України”: Т. 2: Г–Д / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2004, с. 394.

¹³ В. Ф. СОЛДАТЕНКО, *Рада народних міністрів Української Народної Республіки (РНМ УНР)*, [у:] “Енциклопедія історії України”: Т. 9: Прил–С / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2012, с. 99.

Української соціал-демократичної робітничої партії (далі – УСДРП) до уряду не включили.

Вже на початку лютого 1919 р., ЦК УПСР повідомив М. Грушевського, що його виїзд за кордон став можливим, “бо кошти для нього знайшлися”¹⁴. Звісно, що причина була не тільки і не стільки в коштах. У своїй зовнішній політиці Директорія остаточно переорієнтовується на Антанту та намагається добитися офіційного міжнародного визнання незалежної України. Поряд з цим, не слід забувати, що 18 січня 1919 р. почала свою роботу Паризька мирна конференція, яка мала підвести підсумки Першої світової війни та вирішити питання облаштування повоєнного світу. Українське питання теж стояло на її порядку денному. М. Грушевський, як учений, був досить відомим за кордоном, мав деякі потрібні знайомства, знав кілька європейських мов, тому міг принести певну користь у справі налагодження міжнародних зв’язків. Наприклад, один із постійних політичних критиків історика, член УПСР, М. Шаповал, 6 квітня 1919 р. залишив такий запис у своєму “Щоденнику”: “до Станіслава позавчора приїхав М. Грушевський. Їде до Амстердаму на соціалістичну конференцію. Популяризуватиме українську справу за кордоном. Очевидно він більше зробить, чим усі наші місії закордонні...”¹⁵. Отже, Директорія, враховуючи такий стан речей, вирішила скористатися пропозицією М. Грушевського і надала йому для цього необхідну підтримку. При цьому, вона позбавлялася одного зі своїх найзапекліших критиків і водночас отримувала активного промотора ідеї української державності в Європі.

Сам історик пояснював зміну позиції Директорії так: “Але за місяць в директоріяльних кругах переважила думка, що замість вишукувати різних способів на те, аби зробити мене нешкідливим для директорії на Україні (включно до різних планів фізичного усунення), далеко зручніше буде позбутися мене з України, сповнюючи мій плян виїзду в делегації партії”¹⁶. Вважаємо, що М. Грушевський переоцінював значення своєї персони для Директорії.

¹⁴ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 48.

¹⁵ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 3563, оп. 1, спр. 119, арк. 163в.

¹⁶ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 48.

Колишній голова УЦР вже втратив свій вплив на українську політику і не був достатньо небезпечним для влади. Він і сам це напевно розумів, і саме через це у нього виник задум виїхати за кордон у складі партійної делегації. Бажання працювати для української державності залишалось, а можливостей для реалізації своїх політичних планів в Україні вже не було.

У працях М. Грушевського знаходимо і пояснення мети, яку ставив історик перед собою та делегацією УПСР. Наприклад, у листі до М. Січинського, написаному 23 серпня 1919 р.¹⁷, М. Грушевський стверджував, що виїхав за кордон, “щоб попрацювати на поправу нашого міжнародного становища, підірваного вигадками поляків і росіян та прогрішеннями нашої власної дипломатії”¹⁸. У статті “В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. – лютий 1920 р.)” він відзначав, що ЦК УПСР визначив такі завдання для своїх представників за кордоном: “...зв'язатись з Інтернаціоналом... та ввести до нього У.П.С.Р.: зав'язати зв'язки з соціалістичними та демократичними організаціями й групами, і особливу увагу при тім звернути на Чехію як важну посередницю між світом слов'янським і західним”¹⁹. Звісно, що ці завдання повністю відповідали прагненням колишнього голови УЦР, більше того, враховуючи його вплив на есерівську партію, припускаємо, що вони могли бути запропоновані ЦК, власне самим істориком, який завжди намагався оперативно реагувати на політичну ситуацію, умів ставити політичні цілі та відстоювати своє бачення їх реалізації. Зрештою, М. Грушевський записав, що 20 березня 1919 р. разом з О. Жуковським виїхав з Кам'янця і вирушив за кордон²⁰, хоча найвірогідніше, що ця подія сталася пізніше – 31 березня 1919 р.²¹. Переконані, що мета, яку перед собою ставила делегація УПСР цілком влаштовувала Директорію, яка, допомагаючи

¹⁷ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Твори*: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2013. Т. 4. Кн. 2, с. 450.

¹⁸ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Лист від професора Мих[айла] Грушевського (23 серпня 1919 р.)*, [у:] М. С. Грушевський, *Твори*: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2013. Т. 4. Кн. 2, с. 236.

¹⁹ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 48.

²⁰ *Ibid.*, с. 49.

²¹ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Твори*: у 50 т. Т. 4. Кн. 2, с. 415.

М. Грушевському, отримувала таким чином і свої політичні дивіденди. Хоча залишається невідомим, чи Директорія дала тільки дозвіл М. Грушевському на виїзд за кордон, чи й поставила перед ЦК УПСР певні політичні умови, які могли бути відображені у вищезгаданих завданнях ЦК для делегації.

Слід сказати, що 1919 р. М. Грушевський провів надзвичайно активно у політичному сенсі. Так, у вищезгаданому листі до М. Січинського колишній голова УЦР коротко згадував про свою міжнародну діяльність у Празі, Парижі та Люцерні, акцентував увагу на тому, що з осені 1919 р. хоче “продовжати роботу в зв'язках з Інтернаціоналом соціалістичною і радикальною пресою в Парижі, в Швейцарії, в Англії” та висловив бажання відвідати США²².

У статті “В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. – лютий 1920 р.)” М. Грушевський досить докладно описав свої намагання поставити “українське питання” перед міжнародним співтовариством. Спроба політика взяти участь у конференції II Інтернаціоналу в Амстердамі, яка планувалася на кінець квітня 1919 р., не увінчалася успіхом. Натомість, він, зупинившись у Празі, налагодив зв'язки з чеськими соціалістами, кілька разів говорив з Т. Масариком, “заступником міністра загран. справ Штепанком... відомим англійським публіцистом-слов'янофілом Сетоном Уотсоном”²³. Усі вони сумнівалися, що Антанта допоможе позитивно вирішити питання української державності та радили їхати безпосередньо до Парижа на мирну конференцію²⁴. Відтак, з метою “перевірити інформації, дані в Празі, і переконатися в їх справедливості, виробити собі поняття про політичні плани різних антантських кругів на сході Європи”, М. Грушевський 17 червня 1919 р. приїхав до столиці Франції, де зустрівся з Д. Ісаєвичем²⁵. Не вдаючись у подробиці перебування політика в Парижі, підкреслимо, що він переконався у “повній безвиглядності

²² М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Лист від професора Мух[айла] Грушевського (23 серпня 1919 р.)...*, *op. cit.*, с. 236, 237; Л. ВІНАР, *Лист М. Грушевського до Мирослава Січинського з 1919 року*, [у:] “Український історик”. 1978. № 1–3(57–59), с. 161.

²³ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 51.

²⁴ *Ibid.*, с. 52.

²⁵ *Ibid.*

всіх орієнтацій на Антанту”, про що і повідомив через О. Жуковського ЦК УПСР²⁶. Крім того, історик 26–28 червня 1919 р. брав участь у “конгресі споживчої кооперації”²⁷, був присутній на одній з конференцій, скликаних у 20-х числах червня кавказькими республіками²⁸, зустрічався з представниками соціалістичних партій нових республік, що виникли на території колишньої Росії та французькими соціалістами²⁹. Вагомим перемогою есерів була участь їх делегації у Люцернській конференції II Інтернаціоналу (1–9 серпня 1919 р.): УПСР прийняли до цієї організації³⁰ та підтримали право України на самостійність³¹.

Зокрема, докладний звіт про конференцію у Люцерні був надісланий до ЦК УПСР Д. Ісаєвичем. У ньому він зазначив, що представляв на ній УПСР разом з М. Грушевським³². Завдання делегації УПСР “центральної течії” бачились її представниками таким чином: “а) зміцнити свої зв’язки з Інтернаціоналом, закріпити там свої позиції і б) добитися признання Народної республіки суверенною державою”³³. Д. Ісаєвич відмічав, що вони не встигали на Амстердамську конференцію, яка пройшла у квітні 1919 р. і тому старанно готувалися до поїздки у Люцерн. При цьому, підготовка проявлялась у таких діях: “по-перше, в виданні на французькій мові іменем делегації партії її програму, аграрного закону Центральної ради і брошури Грушевського про соціально-класову боротьбу на Україні, по-друге, в переписці з виконавчим бюро Інтернаціоналу з поданням туди заяви про прийом партії в його склад і допущення деле-

²⁶ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 54.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, с. 55.

²⁹ *Ibid.*, с. 56.

³⁰ *Ibid.*, с. 58.

³¹ *Ibid.*, с. 59.

³² М. ЛИТВИН, “Нашій справі дуже допомогла величезна енергія й сама особа Грушевського...” (*Маловідомий виступ Дмитра Ісаєвича на конференції Соцінтерну 1919 р.*), [у:] “Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича” / “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”. Збірник наукових праць. Вип. 15. Львів, 2006–2007, с. 669.

³³ *Ibid.*, с. 670.

гатів на конференцію..., по-третє, в підготовці французьких соціалістичних кіл... до позитивного відношення до нашої справи, по-четверте, в організації представників соціалістів новоутворених держав брешньої Росії до солідарних виступів”³⁴. Тобто, перед Люцернською конференцією М. Грушевський та Д. Ісаєвич провели серйозну підготовчу роботу і це дало свої результати, адже делегація досягла усіх своїх цілей. Що характерно, єдиною проблемою була позиція російських соціалістів-революціонерів, які протестували, як проти участі УПСР у роботі Інтернаціоналу, так і проти визнання України суверенною республікою. Розповідаючи про хід конференції, Д. Ісаєвич відзначав, що “Нашій справі дуже допомогла величезна енергія й сама особа Грушевського”³⁵, що ще раз свідчить про його визначальну роль у політичних починаннях есерів за кордоном. Насамкінець, автор звіту записав, що ним і М. Грушевським було запропоновано УСДРП скликати в Парижі “закордонний соціалістичний з’їзд”³⁶. Звісно, що такі більш-менш гарні результати політичної активності М. Грушевського та есерівської делегації не могли не влаштувати Директорію, особливо з огляду на те, наскільки невдалими були дії українських дипломатів на Паризькій мирній конференції³⁷. Наприклад, позитивними були оцінки міжнародної діяльності М. Грушевського у повідомленні М. Лозинського, члена української делегації на Паризькій конференції, С. Петлюрі, датованому 13 вересня 1919 р.³⁸

Фінансування діяльності ЗД УПСР за кордоном теж безпосередньо пов’язане з владними органами Директорії. Так, М. Грушевський згадував у своїй автобіографії від 1919 р., що за матеріаль-

³⁴ М. Литвин, “Нашій справі дуже допомогла величезна енергія й сама особа Грушевського...”..., *op. cit.*, с. 670–671.

³⁵ *Ibid.*, с. 672.

³⁶ *Ibid.*, с. 674.

³⁷ Див.: І. Дацків, *Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р.*, [у:] “Український історичний журнал”. 2008. № 5, с. 121–137; Р. Тимченко, *Українські дипломати на Паризькій мирній конференції*, [у:] “Український історичний збірник”. 2013. № 16, с. 147–161.

³⁸ *Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упорядник: Валентин Кавунник. Київ, 2016, с. 292.*

ною допомогою УПСР він зумів здійснити свою ідею створення делегації та вийхати за кордон³⁹. На жаль, докладнішої інформації тут він не подав. Тобто, станом на 1919 р. історик вважав, що його закордонна діяльність фінансується есерівською партією. Але пізніше, у вже нами неодноразово цитованій його статті “В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (Квітень 1919 р. – лютий 1920 р.)” він повідомляв: “від тт. Мартоса і Шаповала, що в лютім 1919 р. були членами кабінету, я довідався, що на сю ціль – виїзд мій і моєї семі за кордон – рада міністрів спеціально асигнувала тоді Ц. Комітетові 1 міл. гривень. З сею подробицею члени Ц. Ком. мене не зазнайомили, а тільки повідомили, що я дістану з партійних коштів на подоріж і перші місяці мого пробутку за кордоном 600 тис. гривень, а коли б сей побут за кордоном потягнувся довше, то дістану нову асигновку”⁴⁰. Крім того, з’ясовується, що М. Грушевський чекав на ці кошти, перебуваючи вже у Кам’янці-Подільському⁴¹, де не витрачав часу дарма, а намагався брати активну участь у місцевому політичному житті⁴². Поряд з цим, колишній голова УЦР скаржився, що “весь час моєї подорожи я чув, як мене окружає «опіка» агентів директорії, обрахована на те, щоб по можности мене ізолювати, дискредитувати і паралізувати мою діяльність”⁴³. На нашу думку, історик тут дещо перебільшував, адже надавати кошти, і водночас активно заважати, було б, надзвичайно недалекоглядним кроком з боку уряду Директорії.

Отже, з високою часткою вірогідності можемо припустити, що матеріальне забезпечення закордонного вояжу М. Грушевського здійснювала саме Директорія. Імовірно, що і “нові асигновки” повинні були з’явитися не з коштів УПСР, що напевно були досить таки обмеженими, а саме з бюджету УНР, яким зрозуміло розпоряджалася Рада Народних Міністрів Директорії. На жаль, законів чи постанов уряду про виділення коштів М. Грушевському чи УПСР

³⁹ *Автобіографія Михайла Грушевського 1914–1919*, [у:] “Український історик”. 1966. № 1–2 (9–10), с. 101.

⁴⁰ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, *В першій делегації Української партії...*, *op. cit.*, с. 48.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, с. 48–49.

⁴³ *Ibid.*, с. 48.

знайти не вдалося. Можливо, що ці кошти офіційно і без зазначення мети видавалися Міністерству закордонних справ (далі – МЗС), яке згодом, вже неофіційно, передавало їх ЗД УПСР.

Докази цьому знаходимо у кількох архівних документах. Наприклад, у справі № 3 Ф. 3543 ЦДАВО України натрапляємо на текст фінансового характеру. Написаний він у Берліні, датується 3 лютим 1920 р. і підписаний головою ЗД УПСР М. Грушевським та О. Жуковським. У ньому дається завдання М. Чечелю “одержати від фінансового агента У.Н.Р. призначені для Делегації кошти”⁴⁴. Ця інформація досить важлива, адже показує, що Директорія, яка у 1919 р. сприяла виїзду колишнього голови УЦР за кордон, протягом тривалого часу надавала фінансову допомогу ЗД. Важко визначити, чи такі грошові перекази носили регулярний характер. Незрозумілим залишається і те, чи звітувала ЗД перед Директорією про використання наданих нею коштів і, загалом, про свою політичну діяльність. Документів про це поки що не знайдено. Хоча, наприклад, у Ф. 3696 ЦДАВО України певний інтерес викликає лист М. Грушевського⁴⁵, що більше схожий на досить таки докладний звіт про перебування історика у Парижі в червні–липні 1919 р., коли там відбувалась Паризька мирна конференція. Адресат залишився невідомим. Враховуючи форму написання листа можна припустити, що він міг адресуватися, як уряду Директорії, так і ЦК УПСР. Саме за їх матеріальної та організаційної підтримки М. Грушевський зміг потрапити до Парижу, відтак, напевно, мав звітувати про свою політичну діяльність. Хоча відзначаємо, що згадки про есерівську партію та Директорію в листі відсутні. Звертаємо увагу і на те, що цей лист історика відклався у фонді МЗС УНР, яке цілком могло вимагати від М. Грушевського певних звітів.

У справі № 61 Ф. 3911 ЦДАВО України цікавим є лист невідомого автора, у якому подано певні факти з діяльності українських емігрантських політичних організацій на поч. 20-х рр. ХХ ст. Зокрема, автор згадує ЗД УПСР і пише стосовно неї про “неохайні, своєкористні полумки від петлюрівського Уряду (Жуківській, Шраг) уже після того як товариші вийшли з уряду, обмін валюти Гру-

⁴⁴ ЦДАВО України, ф. 3543, оп. 1, спр. 3, арк. 2.

⁴⁵ *Ibid.*, ф. 3696, оп. 3, спр. 30, арк. 2–7зв.

шевським у петлюрівського скарбника...”. Підкреслюємо важливість і цього факту отримання ЗД грошей від Директорії⁴⁶, що ще раз доводить факт фінансування Директорією протягом певного часу політичної діяльності М. Грушевського.

Але надавши М. Грушевському необхідні ресурси для виїзду за кордон, Директорія чомусь не видала йому дипломатичного паспорта, чого історик дуже хотів. Це виглядає дещо дивним з огляду на те, яку суму уряд виділив на проєкт М. Грушевського. Поряд з цим відомо, що дипломатичні паспорти видавали “виключно дипломатичним членам заступництв Республіки і їх родинам, а також особам, котрі виїжджають за кордон з дипломатичними дорученнями”⁴⁷, тобто, можемо припустити, що історик ніяких дипломатичних доручень не надавали, відтак, і дипломатичний паспорт йому міністерство закордонних справ УНР не повинно було видавати. Але згодом, вже за кордоном, М. Грушевський все-таки отримує дипломатичний паспорт. Це сталося 10 жовтня 1919 р. у Відні⁴⁸. Що характерно, паспорт підписаний послом УНР у Відні та першим секретарем посольства УНР у Відні, хоча, як правило, вони підписувалися міністром закордонних справ і директором департаменту чужоземних зносин УНР⁴⁹. Цікаво й те, що у цьому паспорті вказувалося, що М. Грушевський “їде до Швейцарії, Англії і Голландії в цілях наукових і видавничих”⁵⁰. Як бачимо, про політичні моменти його діяльності нічого не було сказано. Напевно зв’язок ЗД УПСР та Директорії ніколи і не афішувався. Цим можна пояснити і відсутність офіційних урядових документів, які б прямо стосувалися цих взаємовідносин.

Зупинимося детальніше на причинах та обставинах припинення співпраці між Директорією та ЗД УПСР. Відзначаємо, що цей

⁴⁶ ЦДАВО України, ф. 3911, оп. 1, спр. 61, арк. 46.

⁴⁷ К. ПЕТРИЧЕНКО, *Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України)*, [у:] “Наукові записки Національного університету «Острозька академія»”. Серія “Історичні науки”. Острог, 2018. Вип. 27, с. 215.

⁴⁸ *Ibid.*, с. 214.

⁴⁹ *Ibid.*, с. 216.

⁵⁰ Національний музей історії України, РД. № 11734. Паспорт дипломатичний Михайла Грушевського, виданий Посольством УНР у м. Відні.

процес був досить тривалим. Знову ж таки, особливу увагу слід звернути на праці М. Грушевського. Власне, його ніколи не можна було вважати прихильником Директорії та її лідера – С. Петлюри. Наприклад, 11 жовтня 1919 р. історик надіслав листа членам ЦК УПСР, який був цілком спрямований проти політики Голови Директорії. М. Грушевський критикував участь представників есерівської партії в Раді Народних Міністрів⁵¹, пропонував демократизувати діяльність цього уряду та самої Директорії⁵², а коли досягнути цього буде неможливо, то вважав, що есерам варто було б вийти з урядового кабінету⁵³. Поряд з цим М. Грушевський радив ЦК використати свій вплив на владні кола Директорії з метою введення до складу дипломатичних місій есерів, зокрема, для Берліна та Відня політик пропонував кандидатури М. Шрага і М. Чечеля⁵⁴, які були активними членами ЗД УПСР. Звертаємо увагу, що цього листа істориком було відправлено наступного дня після отримання ним від Директорії дипломатичного паспорта.

Цікавим документом є довідка закордонного відділу ЦК Комуністичної партії більшовиків України (далі – КП(б)У) про склад, політичні позиції і партійні угруповання української еміграції у Відні, Празі та Берліні. У ній зазначається, що на чолі емігрантської групи соціалістів-революціонерів стоїть так звана “Заграничная делегация Укр. П. С.-Р.”, яку й очолює професор Грушевський. Ця група “все время стояла в большей или меньшей оппозиции к правительству Петлюры и стала решительно антипетлюровской со времени явщения Петлюры с поляками”⁵⁵. Відмічено, що група Грушевського “признает единственно законным правительством Украины – Украинское Советское правительство, однако не соглашаясь с его политикой в национально-украинских вопросах, стоит к нему в «оппозиции»”⁵⁶. Довідка датована 1919 р., але в її тексті згадується

⁵¹ Центральний державний історичний архів, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 1235, оп. 1, спр. 63, арк. 1, 1зв.

⁵² *Ibid.*, арк. 1зв.

⁵³ *Ibid.*, арк. 2.

⁵⁴ *Ibid.*, арк. 2 зв.

⁵⁵ Центральний державний архів громадських об’єднань та українці (ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 20, спр. 86, арк. 3.

⁵⁶ *Ibid.*

Український соціологічний інститут, який було засновано у серпні 1919 р., відтак, вона була складена не раніше вересня того ж таки року. Загалом восени 1919 р. у політичній стратегії М. Грушевського спостерігається різка зміна. Він фактично перестає орієнтуватися на Антанту та міжнародний соціалістичний рух та віддає перевагу думці про можливість домовленості з більшовиками. Зрозуміло, що після такого рішення ставлення ЗД УПСР до Директорії змінюється кардинально. Вважаємо, що орієнтовно на початку 1920 р. Директорія могла припинити фінансувати діяльність ЗД, якщо звісно цього не сталося ще раніше.

У резолюціях першої конференції УПСР за кордоном, яка проходила з 14 по 19 лютого 1920 р. у Празі, сказано, що УПСР у 1919 р. пішла на компроміси з іншими політичними силами і погодилась “на тимчасове заведення на Україні буржуазно-парляментарного ладу”⁵⁷, під яким есери розуміли суть державницької моделі Директорії. Але Директорія не виправдала надій і, на думку есерів, зрадила інтереси українського народу. Відтак, “Конференція закликає Ц. К. партії приложити всі зусилля партії до негайного здійснення диктатури трудового народу, то значить: до організації селянсько-робітничих сільських, волосних і повітових рад... до скликання Всеукраїнського Конгресу Рад”⁵⁸. Есери вважали, що це зможе примирити Україну та Росію. УНР потрібно укласти угоду з “совітською Росією”, за її допомогою повернути свою територію та утвердити свою самостійність. А “орієнтування на імперіялістичну політику Антанти і шукання у неї опори для української державности Конференція вважає недопустимим”⁵⁹. Звісно, переконавшись, що Європа не збирається допомагати Україні можна було вважати орієнтацію на неї “недопустимою”. Зрадою українського трудового народу було названо рішення Директорії у “так званій варшавській угоді 2 грудня 1919 року, коли представники уряду У.Н.Р. не лише не за згодою народу, а цілком всупереч його твердо заявленій волі, від-

⁵⁷ *Резолюції партійних конференцій У.П.С.Р. за кордоном*, [у:] “Борітеся – поборете!»: закордонний орган Української партії соціалістів-революціонерів”. 1920. № 1: вересень, Wien [Відень], с. 56.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Резолюції партійних конференцій У.П.С.Р. за кордоном*, *op. cit.*, с. 57.

ступили як Галичину, так і північно-західню Україну на волю шляхетського режиму і буржуазних правительств Антанти, разом з тим завантажувавши Польщі право втручатися у внутрішні справи Української Республіки”⁶⁰.

Підкреслюємо, що для М. Грушевського завжди важливим було питання соборності усіх українських земель, а доля Галичини, де він провів значну частину свого життя, ніколи не була для нього байдужою, відтак, такі рішення Директорії були для нього неприйнятними. Як приклад, можна назвати “Постанову Інтернаціоналу в справі Східної Галичини (в редакції Української Секції)”⁶¹. Від УПСР її підписали М. Грушевський та Д. Ісаєвич. У ній вони протестували проти політики Польщі та держав Антанти у Східній Галичині, вимагали вивести звідти польські війська та пропонували вирішувати питання українсько-польського кордону, враховуючи думку місцевого населення⁶². Слід коротко згадати і брошуру “За Галичину! Відозва до світової демократії. Відозва делегації Української партії соціалістів-революціонерів до всіх соціалістичних партій”, авторство якої належало М. Грушевському. Вона була опублікована в Парижі в 1920 р. французькою та англійською мовами. Крім цього відозву ще 31 грудня 1919 р. надіслали секретарю Інтернаціоналу⁶³. Цей документ був своєрідним протестом проти того, що держави Антанти на Паризькій мирній конференції надали Польщі 25-річний мандат на управління автономною Східною Галичиною⁶⁴. Безперечно, що вищезгадані резолюції ЗД УПСР не могли залишитися непомітними для Директорії, що закономірно вело до розриву відносин. Розкритикованими були “уряди” Директорії і в рішеннях другої конференції УПСР за кордоном, яка проходила з 24 по 26 квітня 1920 р. у Празі⁶⁵.

⁶⁰ Резолюції партійних конференцій У.П.С.Р. за кордоном, *op. cit.*, с. 58.

⁶¹ Постанова Інтернаціоналу в справі Східної Галичини (в редакції Української Секції), [у:] “Трудова громада”. 1919. № 69, 26 вересня, с. 3–4.

⁶² *Ibid.*, с. 4.

⁶³ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Твори*: у 50 т. Т. 4. Кн. 2, с. 466.

⁶⁴ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *За Галичину! Відозва до світової демократії*, [у:] М. С. Грушевський, *Твори*: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2013. Т. 4. Кн. 2, с. 250–251.

⁶⁵ Резолюції партійних конференцій У.П.С.Р. за кордоном, *op. cit.*, с. 59.

Але напевно останньою крапкою у відносинах ЗД УПСР та Директорії стала Варшавська угода між УНР та Польщею від 21 квітня 1920 р. Вона була розглянута на третій конференції ЗД УПСР (22–24 травня 1920 р., Прага). За її підсумковою декларацією можна детально з'ясувати негативне ставлення есерів до політики С. Петлюри та Варшавської угоди. Фактично увесь її текст це нещадна критика і угоди, і С. Петлюри, і Директорії⁶⁶.

Несприйняття М. Грушевським державницької діяльності С. Петлюри зустрічаємо і у його статті “Україна, Польща й Росія”⁶⁷, надрукованій у 1920 р. у 139 числі чеського видання “Pravo Lidu”. На думку С. Панькової, стаття була написана не пізніше 20–21 травня 1920 р.⁶⁸ У ній М. Грушевський публічно виступив проти підписання Варшавської угоди. Важливим фактом є слова автора про те, що “Конференція партії українських соц[іалістів]-революціонерів (центру), найбільшої з українських партій (боронячи інтересів бідного українського селянства), вже у вересні 1919 р., коли стали поширюватися лише неясні чутки про якісь декларації на користь польських зазіхань, зроблені представниками Петлюри, з усією рішучістю висловилися проти правомочності таких актів і нап’ятувала їх як зраду українського народу”⁶⁹. Тобто, вже з вересня 1919 р. відносини між ЗД УПСР та Директорією мали погіршитися, що втім не заважало есерам продовжувати отримувати від неї кошти. Коротко слід сказати і про лист М. Грушевського до редактора празької газети “Pravo Lidu”, написаний 25 травня 1920 р. Він стосувався друку в цьому часописі вищезазваної публіцистичної статті суспільствознавця. Звертаємо увагу на такі слова голови

⁶⁶ *Декларація Делегації й III Конференції закордонних членів української партії соціалістів-революціонерів*, [у:] “Борітеся – поборете!: закордонний орган Української партії соціалістів-революціонерів”. 1920. № 1: вересень, Wien [Відень], с. 61–64; ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 206, арк. 13–14зв.; *Ibid.*, ф. 57, оп. 2, спр. 233, арк. 19–22.

⁶⁷ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Україна, Польща й Росія*, [у:] М. С. Грушевський, *Твори*: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2013. Т. 4. Кн. 2, с. 273–276; ЦДАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 186, арк. 1–4.

⁶⁸ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Твори*: у 50 т. Т. 4. Кн. 2, с. 486.

⁶⁹ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Україна, Польща й Росія*, *op. cit.*, с. 273.

ЗД УПСР: “я, как и мои товарищи по делегации партии украинских социалистов-революционеров, совершенно отрицательно отношусь к украинско-польским комбинациям и являюсь сторонником создания прочных и дружественных связей между Советской Россией и Украиной (в которой мы тоже желали бы видеть окончательное торжество советского устройства)”⁷⁰. Знову ж таки підкреслюємо вже традиційно характерне для М. Грушевського негативне ставлення до політики С. Петлюри у статті “Між Москвою й Варшавою”, що у повному обсязі вийшла у жовтні в другому номері “Борітеся-Поборете!”⁷¹. Вона мала чотири розділи. У першому з них, який окремою статтею був опублікований ще 26 червня 1920 р. у газеті “Народна воля” (Скрантон)⁷², автор безпосередньо критикував С. Петлюру та Директорію за союз з поляками, найбільше зупинившись на Варшавській угоді⁷³. При цьому він згадував про таку ж саму позицію есерівської партії⁷⁴.

19 липня 1920 р. ЗД УПСР надіслала листа до члена ЦК КП(б)У В. Затонського. Він був підписаний М. Грушевським та О. Жуковським. Лист ілюструє бачення есерами групи Грушевського ситуації в Україні, де більшовики не змогли отримати підтримки селянства через свої централістичні погляди, відтак, “эта тактика должна быть исправлена”⁷⁵. У цьому більшовикам, на думку есерів, може допомогти саме УПСР, адже “после того, как т[ак] н[азываемая] Директория Украинской Народной Республики вступила в свою варшавскую фазу, партия У[краинских] С[оциалистов]-Р[еволюционеров] признала для своих членов недопустимую борьбу с Советским Правительством УССР и поставила своей задачей организовать трудовые украинские массы под лозунгами власти советов и трудовой диктатуры”⁷⁶.

⁷⁰ ЦДАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 186, арк. 6.

⁷¹ М. С. Грушевський, *Між Москвою й Варшавою*, [у:] “Борітеся – поборете!»: закордонний орган Української партії соціалістів-революціонерів”. 1920. № 2: жовтень, Вієн [Відень], с. 1–18.

⁷² М. С. Грушевський, *Твори*: у 50 т. Т. 4. Кн. 2, с. 411.

⁷³ М. С. Грушевський, *Між Москвою й Варшавою*, *op. cit.*, с. 1–4.

⁷⁴ *Ibid.*, с. 4.

⁷⁵ ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 194, арк. 34.

⁷⁶ *Ibid.*, арк. 35.

Звісно, що така позиція М. Грушевського стосовно українсько-польських відносин, Варшавського договору та персони С. Петлюри кардинально змінила ставлення Директорії до його діяльності й наслідки не забарилися. Наприклад, у обіжнику МЗС УНР від 3 лютого 1920 р., підписаному товаришем керуючого МЗС М. Багриновським, стаття М. Грушевського з критикою Директорії була охарактеризована таким чином: “Каригідні виступи злочинного елемента, що силкується в фальшивому світлі представити ситуацію на Україні...”⁷⁷. У цьому контексті також буде доречно згадати розпорядження С. Петлюри, яке він зробив 10 серпня 1920 р. після ознайомлення зі звітом за місяць червень Міністерства закордонних справ УНР: “рахую необхідним звернути увагу Міністерства на те, що за кордоном перебуває по українським паспортам сила українських громадян, які провадять злочинну антидержавну роботу своєю агітацією, різними відозвами, заявами і ин., як напр. п. п. Чечель, М. Грушевський, Жуківський, Христюк, Кондрашенко, Микита Шаповал, Штефан і ин. Аби припинити цю злочинну їх роботу Міністерство повинно негайно дати наказ всім нашим Дипломатичним Представникам за кордоном відібрати від них закордонні українські паспорти і тим позбавити їх права перебування за кордоном”⁷⁸. Усі перелічені особи були членами ЗД УПСР, яка, як бачимо, вже втратила підтримку Директорії. Вважаємо таку реакцію Головного Отамана військ УНР на діяльність М. Грушевського та його есерівської групи дуже запізнилою, адже зміна їх політичної стратегії, швидше за все, відбулась ще у кінці 1919 р.

3 жовтня 1920 р. у Відні есери групи Грушевського виступили на всенародному вічі “місцевої української робітничої колонії” із заявою щодо мирних переговорів у Ризі між Польщею та радянськими Росією і Україною⁷⁹. Акцентуємо увагу на таких принципових моментах цієї заяви, які вкотре демонструють негативне ставлення

⁷⁷ *Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ...*, с. 218.

⁷⁸ ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 417, арк. 9.

⁷⁹ *Відношення У.П.С.-Р. до мирових переговорів в Ризі*, [у:] “Борітеся – поборете! закордонний орган Української партії соціалістів-революціонерів”. 1920. № 3: листопад, Wien [Відень], с. 60–62.

ЗД УПСР до Директорії та пояснюють його причини: “Щодо уряду Петлюри, або так званого уряду У.Н.Р, делегація заявляє, що сей так званий уряд являється вповні фіктивним не тільки тому, що своє існування він протягає на території, окупованій поляками, і являється тільки фірмою, під якою реакційна шляхетська Польща здійснює свої імперіялістичні пляни на Україну, але й тому також, що ще перед своїм крахом на Україні групи деклясованої інтелігенції котрі купчилися наокола сього «уряду Директорії», вповні відірвались від трудового народу України, зрадивши його інтереси, а сама директорія позбавила себе всякої юридичної підстави ще перед виходом із України”⁸⁰. Натомість, ЗД визнавала “харківське правительство”, яке в Ризі проголосило принцип самостійності України⁸¹. Отже, озвучено дві основні причини, звісно, з точки зору есерів групи Грушевського, які зумовили розрив між ЗД УПСР та Директорією УНР: українсько-польські домовленості та, нібито, зрада Директорією інтересів українського народу.

Таким чином, у статті розглянуто та проаналізовано джерела з питання співпраці Директорії УНР та ЗД УПСР. Це переважно документи есерівської партії та автобіографічні і публіцистичні праці М. Грушевського. Встановлено, що їх достатньо для обґрунтованих висновків, але звертає на себе увагу нечисленність документів Директорії. З’ясовано причини та обставини початку співробітництва, яке почалося з моменту виникнення у М. Грушевського ідеї створення делегації соціалістичних партій для роботи за кордоном. При цьому, стає зрозуміло, що Директорія, зацікавившись проєктом колишнього голови УЦР, протягом достатньо тривалого часу фінансувала політичну діяльність ЗД. Але настав час, коли співпраця між Директорією та ЗД змінилася конфронтацією. Головними причинами цього було те, що ЗД активно виступала проти українсько-польського зближення, а Директорія негативно ставилася до спроб делегації знайти компроміс з більшовицьким режимом в Україні. Вважаємо, що остаточний розрив вже й так дуже прохолодних та формальних відносин міг настати орієнтовно у кінці 1919 р. – на початку 1920 р. А після укладення Варшавської угоди між УНР та

⁸⁰ *Відношення У.П.С.-Р. до мирових переговорів в Ризі*, *op. cit.*, с. 60.

⁸¹ *Ibid.*, с. 61.

Польщею у квітні 1920 р. колишні партнери фактично стали ворогами. Підкреслюємо визначальну роль лідера ЗД УПСР М. Грушевського, як у початку, так і припиненні цих зв'язків. Перспективи дослідження полягають у тому, що у вітчизняних та закордонних архівах можуть зберігатися й інші документи, джерело-знавче вивчення яких дозволить детальніше з'ясувати обставини взаємовідносин Директорії УНР та ЗД УПСР.

References

Avtobiohrafiiia Mykhajla Hrushevs'koho 1914–1919, [in:] “Ukrains'kyj istoryk”. 1966. № 1–2 (9–10), s. 98–101. [In Ukrainian].

BEVZ T. A., (2002), Hrushevs'kyj ta Ukrain'ska partiia sotsialistiv-revoliutsioneriv, [in:] “Mykhajlo Hrushevs'kyj – naukovets i polityk u konteksti suchasnosti”. Kyiv, s. 208–216. [In Ukrainian].

BEVZ T. A., (2009), Diial'nist' Zakordonnoi delehatsii Ukrain'skoi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv, [in:] “Zbirnyk naukovykh prats' Naukovo-doslidnoho instytutu ukraïnoznavstva”. T. XXIII, s. 368–385. [In Ukrainian].

Biohrafichni narysy vydatnykh predstavnykiv ievropejs'koi kul'tury. Mykhajlo Hrushevs'kyj (1866–1934) / R. Nowacki ta in. (oprats.). Opole, 2007, 375 s. [In Ukrainian].

DATSKIV I., (2008), Dyplomatiia ZUNR na Paryz'kij myrnij konferentsii 1919 r., [in:] “Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal”. № 5, s. 121–137. [In Ukrainian].

Dekliaratsiia Delehatsii j III Konferentsii zakordonnykh chleniv ukrains'koi partii msotsialistiv-revoliutsioneriv, [in:] “Boritiesia – poborete!: zakordonnyj organ Ukrain'skoi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv”. 1920. № 1: veresen'. Wien [Viden'], s. 61–64. [In Ukrainian].

HOLOVCHENKO V., (2011), Peremozhna Antanta i nezalezhna Ukraina: sproba dyplomatychnoho porozuminnia, [in:] “Ukraina dyplomatychna”. № 12, s. 832–855. [In Ukrainian].

HOSHULYAK I., (2001), Diial'nist' Mykhajla Hrushevs'koho na prykintsi 1918 – pochatku 1919 rr., [in:] “Pam'iat' stolit”. № 5, s. 3–12. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M. S., (1926), Avtobiohrafiiia. Kyiv: Kyiv-Druk, 31 s. [In Ukrainian].

Hrushevs'kyj M. S., (2013), Lyst vid profesora Mykh[ajla] Hrushevs'koho (23 serpnia 1919 r.), [in:] Hrushevs'kyj Mykhajlo Serhijovych. Tvory: u 50 t. / redkol.: P. Sokhan' (holov. red.), I. Hyrych ta in. Lviv: Svit, 2013. T. 4. Kn. 2, s. 236–237. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M. S., (2013), Ukraina, Pol'scha j Rosiia, [in:] Hrushevs'kyj Mykhajlo Serhijovych. Tvory: u 50 t. / redkol.: P. Sokhan' (holov. red.), I. Hyrych ta in. Lviv: Svit. T. 4. Kn. 2, s. 273–276. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M. S., (2013), Za Halychynu! Vidozva do svi-tovoi demokratii, [in:] Hrushevs'kyj Mykhajlo Serhijovych. Tvory: u 50 t. / redkol.: P. Sokhan' (holov. red.), I. Hyrych ta in. Lviv: Svit. T. 4. Kn. 2, s. 250–251. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M., (1920), Mizh Moskvoiu j Varshavoiu, [in:] “Boritiesia – poborete!: zakordonnyj organ Ukrains'koi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv”. № 2: zhovten'. Wien [Viden'], s. 1–18. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M., (1920), V pershij delehatsii Ukrains'koi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv (Kviten' 1919 r. – liutyj 1920 r.), [in:] “Boritiesia – poborete!: zakordonnyj organ Ukrains'koi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv”. № 3: lystopad. Wien [Viden'], s. 1–54. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M. S., (2007), Tvory: u 50 t. / redkol.: P. Sokhan' (holov. red.), I. Hyrych ta in. Lviv: Svit. T. 4. Kn. 1, 432 s. [In Ukrainian].

HRUSHEVS'KYJ M. S., (2013), Tvory: u 50 t. / redkol.: P. Sokhan' (holov. red.), I. Hyrych ta in. Lviv: Svit. T. 4. Kn. 2, 576 s. [In Ukrainian].

KALAKURA YA., (2002), Mykhajlo Hrushevs'kyj – budivnychyj Ukrains'koi derzhavy, [in:] “Mykhajlo Hrushevs'kyj – naukovets' i polityk u konteksti suchasnosti”. Kyiv, s. 144–152. [In Ukrainian].

KOPYLENKO M. L., KOPYLENKO O. L., (1996), M. S. Hrushevs'kyj i deiaki problemy rozbudovy Ukrains'koi derzhavy, [in:] “Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal”. № 5, s. 28–37. [In Ukrainian].

KUTILOVA L., (1994), Diial'nist' Mykhajla Hrushevs'koho u pershi roky emihratsii, [in:] “Ukrains'ka diaspora”. № 5, s. 118–136. [In Ukrainian].

LOZOVYJ V., (2004), Diial'nist' Mykhajla Hrushevs'koho u Kam'ianets'-Podil's'kyj period (1919 r.), [in:] “Moloda natsiia”. № 4, s. 22–27. [In Ukrainian].

LYTVYN M., (2006–2007), “Nashij spravi duzhe dopomohla velychezna enerhiia j sama osoba Hrushevs’koho...” (Malovidomyj vystup Dmytra Isaievycha na konferentsii Sotsinternu 1919 r.), [in:] “Confraternitas. Yuvilejnyj zbirnyk na poshanu Yaroslava Isaievycha” / “Ukraina: kul’turna spadshyna, natsional’na svidomist’, derzhavnist’”. Zbirnyk naukovykh prats’, Vyp. 15. Lviv, s. 664–674. [In Ukrainian].

MALYK Ya. J., (2011), Mykhajlo Hrushevs’kyj: vijna, revoliutsiia, emihratsiia. Lviv: LRIDU NADU, 172 s. [In Ukrainian].

MALYK YA. J., (2016), Mykhajlo Hrushevs’kyj: nezbytyj shliakh. Narysy zhyttia ta diial’nosti. Lviv: Ukrain’s’kyj instytut “Yevrosotsium”, 512 s. [In Ukrainian].

PETRYCHENKO K., (2018), Ukrain’s’ki zakordonni pasпорты hromadian UNR (za dokumentamy arkhivnykh i muzejnykh fondiv Ukrainy), [in:] “Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiia»”. Seriia “Istorychni nauky”. Ostroh, Vyp. 27, s. 213–219. [In Ukrainian].

PLOKHII S., (2011), Velykyj peredil. Nezvyčajna istoriia Mykhajla Hrushevs’koho. Kyiv: Krytyka, 600 s. [In Ukrainian].

Postanova Internatsionalu v spravi Skhidnoi Halychyny (v redaktsii Ukrain’s’koi Sektsii), [in:] “Trudova hromada”. 1919. № 69, 26 veresnia, s. 3–4. [In Ukrainian].

PYRIH R. YA., TEL’VAK V. V., (2017), Mykhajlo Hrushevs’kyj: biohrafichnyj narys. Kyiv: Lybid’, 576 s. [In Ukrainian].

Rezoliutsii partijnykh konferentsij U.P.S.R. za kordonom, [in:] “Boritiesia – poborete!: zakordonnyj organ Ukrain’s’koi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv”. 1920. № 1: veresen’. Wien [Viden’], s. 55–60. [In Ukrainian].

SCHUS’ O. J., (2004), Dyrektorii Ukrain’s’koi Narodnoi Respubliky, [in:] “Entsyklopediia istorii Ukrainy”: T. 2: H–D, redkol.: V. A. Smolij (holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, s. 393–394. [In Ukrainian].

SHAPOVAL YU., (2004), Zanurennia u temriavu: Mykhajlo Hrushevs’kyj u 1919–1934 rr., [in:] “Aktual’ni problemy vitchyznianoj istorii XX st.: Zbirnyk naukovykh prats’, prysviachenyj pam’iati akad. NAN Ukrainy Yurii Yurijovycha Kondufora” / vidp. red. V. A. Smolij, NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, v 2-kh t. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, t. 1, s. 306–421. [In Ukrainian].

SHAPOVAL YU., VERBA I., (2005), Mykhajlo Hrushevs'kyj. Kyiv: Vydavnychyj dim "Al'ternatyvy", 352 s. [In Ukrainian].

SHEVCHENKO F. P., (1966), Chomu Mykhajlo Hrushevs'kyj povernuvsia na Radians'ku Ukrainu? [in:] "Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal". № 11, s. 13–30. [In Ukrainian].

SOLDATENKO V. F., (2012), Rada narodnykh ministriv Ukrayn-s'koyi Narodnoyi Respubliky (RNM UNR), [in:] "Entsyklopediia istorii Ukrainy": T. 9: Pryl-S / redkol.: V. A. Smolij (holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, s. 98–101. [In Ukrainian].

SOLDATENKO V., (2012), Mykhajlo Hrushevs'kyj i Tsentral'na Rada: parlaments'ki iliuzii i realii, [in:] "Ukrains'kyj parlamentaryzm: problemy istorii ta suchasnoi politychnoi praktyky (do 145-richchia vid dnia narodzhennia Mykhajla Hrushevs'koho)" / Naukova konferentsiia 29 veresnia 2009 r.. Kyiv: Ukrains'kyj instytut natsional'noi pam'iaty, s. 22–36. [In Ukrainian].

STREL'S'KYJ H., TRUBAJCHUK A., (1996), Mykhajlo Hrushevs'kyj, joho spodyvzhnyky i oponenty. Kyiv: Chetverta khvyliia, 191 s. [In Ukrainian].

THOMAS M., PRYMAK, (1987), Mykhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture. Toronto: University of Toronto Press, 323 p. [In English].

TYMCHENKO R., (2013), Ukrains'ki dyplomaty na Paryz'kij myrnyj konferentsii, [in:] "Ukrains'kyj istorychnyj zbirnyk". № 16, s. 147–161. [In Ukrainian].

Ukrains'ka revoliutsiia i derzhavnist' (1917–1921 rr.): nauk.-bibliohr. vyd. / NAN Ukrainy; redkol.: L. A. Dubrovina (holova) ta in.; nauk. red.: S. S. Kiral'; nauk. Konsul'tant V. Yu. Omel'chuk; vstup. st. V. Kapeliushnoho; avt. kol.: V. S. Hoinets', L. M. Kovinchenko, L. V. Lisovs'ka; bibliohr. red. L. S. Novos'olovoi, Kyiv: NBUV, 2018, 817 s. [In Ukrainian].

Ukrains'ka sprava na Myrovij konferentsii. Zvidomlennia doktora Mykhajla Lozyns'koho Symonu Petliuri (13 veresnia 1919), [in:] "Arkhiv Ukrains'koi Narodnoi Respubliky. Ministerstvo zakordonnykh sprav. Dyplomatychni dokumenty vid Versal's'koho do Ryz'koho myrnykh dohovoriv (1919–1921)" / Uporiadnyk: Valentyn Kavunnyk. Kyiv, 2016, s. 281–300. [In Ukrainian].

VERBA I., (2008), Mykhajlo Hrushevs'kyj: ostannij rik pred emihratsiieu (kviten' 1918 – kviten' 1919), [in:] “Sotsial'na istoriia. Naukovyj zbirnyk”. Kyiv, Vyp. III, s. 53–59. [In Ukrainian].

VERSTYUK V., (2007), Doba Tsentral'noi Rady v publitsystychnij spadschyni M. Hrushevs'koho, [in:] Hrushevs'kyj Mykhajlo Serhijovich. Tvory: U 50 t. / redkol.: P. Sokhan', Ya. Dashkevych, I. Hyrych ta in.; Holov. red. P. Sokhan'. Lviv: Svit, T. 4. Kn. 1, s. V–XVI. [In Ukrainian].

VERYHA V., (2005), Vyzvol'na borot'ba v Ukraini 1914–1923 rr., U dvokh tomakh. Tom 1. Rivne: Vydavnytstvo VAT “Rivnens'ka drukarnia”, 524 s. [In Ukrainian].

Vidnoshennia U.P.S.-R. do myrovykh perehovoriv v Ryzi, [in:] “Boritiesia – poborete!: zakordonnyj organ Ukrain's'koi partii sotsialistiv-revoliutsioneriv”. 1920. № 3: lystopad. Wien [Viden'], s. 60–62. [In Ukrainian].

VYNAR L., (1978), Lyst M. Hrushevs'koho do Myroslava Sichyns'koho z 1919 roku, [in:] “Ukrains'kyj istoryk”. № 1–3 (57–59), s. 160–162. [In Ukrainian].

VYNAR L., (1981), Avtobiohrafia Mykhajla Hrushevs'koho z 1926 roku. N'iu-Jork; Miunkhen; Toronto: Ukrain's'ke istorychne tovarystvo, 48 s. [In Ukrainian].

VYNAR L., (2006/2007), M. Hrushevs'kyj i “Zhyttia Podillia”, [in:] “Ukrains'kyj istoryk”. Ch. 4/1–2, s. 95–101. [In Ukrainian].

ZHUKOVSKYI A., (2002), Politychna i publitsystychna diial'nist' M. S. Hrushevs'koho na emihratsii, 1919–1924 rr., [in:] “Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal”. № 1, s. 96–125. [In Ukrainian].

Archival sources

Natsional'nyj muzej istorii Ukrainy, RD. № 11734. Pasport dyplomatychnyj Mykhajla Hrushevs'koho, vydanyj Posol'stvom UNR u m. Vidni.

Tsentral'nyj derzhavnyj arkhiv vyschykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 3543, op. 1, spr. 3, ark. 2.

TsDAVO Ukrainy, f. 3563, op. 1, spr. 119, ark. 16zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 3696, op. 2, spr. 417, ark. 9.

TsDAVO Ukrainy, f. 3696, op. 3, spr. 30, ark. 2–7zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 3911, op. 1, spr. 61, ark. 46.

Tsentral'nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv, m. Kyiv (TsDIAK Ukrainy), f. 1235, op. 1, spr. 63, ark. 1, 1zv., 2, 2zv.

TsDIAK Ukrainy, f. 1235, op. 1, spr. 186, ark. 1–4.

TsDIAK Ukrainy, f. 1235, op. 1, spr. 186, ark. 6.

Tsentral'nyj derzhavnyj arkhiv hromads'kykh ob'iednan' ta ukrainy (TsDAHOU), f. 1, op. 20, spr. 86, ark. 3.

TsDAHOU, f. 1, op. 20, spr. 194, ark. 34, 35.

TsDAHOU, f. 1, op. 20, spr. 206, ark. 13–14zv.

TsDAHOU. f. 57, op. 2, spr. 233, ark. 19–22.

Директорія Української Народної Республіки та Закордонна делегація Української партії соціалістів-революціонерів: від співпраці до конфронтації

У статті досліджується питання взаємовідносин Директорії Української Народної Республіки та Закордонної делегації УПСР у 1919–1920 рр. Незважаючи на тривалі дослідження доби Української революції 1917–1923 рр., окремих розвідок на цю тему поки що не написано. Варто підкреслити, що значну роль у цих взаємовідносинах відігравав Михайло Грушевський, який мав надзвичайно великий вплив на есерівську партію, починаючи з часів свого головування в Українській Центральній Раді. Метою статті є спроба з'ясувати основні моменти співпраці Директорії УНР та ЗД УПСР. Розглянуто та проаналізовано джерела з окресленої проблематики. З'ясовано причини та обставини початку співробітництва, яке почалося з моменту виникнення у М. Грушевського ідеї створення делегації соціалістичних партій для роботи за кордоном. Встановлено, що Директорія, зацікавившись на початку 1919 р. цим проектом колишнього голови УЦР, протягом достатньо тривалого часу фінансувала політичну діяльність ЗД. Але згодом настав час, коли співпраця між Директорією та ЗД змінилася конфронтацією, яка наростала протягом усього 1919 р. Головними причинами цього було те, що ЗД активно виступала проти українсько-польського зближення, а Директорія негативно ставилася до спроб делегації знайти компроміс з більшовицьким режимом в Україні. Робиться припущення, що остаточний розрив вже й так дуже прохолодних та формальних відносин міг настати орієнтовно у кінці 1919 р. – на початку 1920 р. А після укладення Варшавської угоди між УНР та

Польщею у квітні 1920 р. колишні партнери фактично стали ворогами. Перспективи дослідження полягають у тому, що у вітчизняних та закордонних архівах можуть зберігатися й інші документи, джерелознавче вивчення яких дозволить детальніше з'ясувати обставини взаємовідносин Директорії УНР та ЗД УПСР.

Ключові слова: Українська революція, Директорія, Михайло Грушевський, УПСР, Закордонна делегація, еміграція, грушевськознавство.

Віталій Хоменко, кандидат історичних наук, викладач історії, Відокремлений структурний підрозділ “Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ” (м. Конотоп, Україна),

Vitaliy Khomenko, candidate of Historical Sciences, teacher of history, VSP “Konotopsk Industrial and Pedagogical Vocational College of Sumy State University” (Konotop, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-3704-7086

E-mail: vitalhomenko@ukr.net

Received: 21.06.2024

Advance Access Published: September 2024